

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8032420>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLIYAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

2-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

5. <https://strategy.uz/index.php?news=745>
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi 2019 yil 2 sentyabr O‘RQ-561-son.
7. «Ijtimoiy fikr» RJFO‘M “Tezkor tadqiqotlar bo‘limi”, 2021 y.
8. <https://strategy.uz/index.php?news=745>

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8060947>

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОСУГ СТУДЕНТОВ

Решетников Иван

Старший преподаватель кафедры Социологии,
Национальный университет Узбекистана. Ташкент, Узбекистан

Иноятлов Саидакбархон

Студент Национальный университет Узбекистана
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: Тема информационного досуга является достаточно новой и актуальной в современном обществе, где доступ к информации и технологиям становится все более широким и распространенным. Статья посвящена анализу досуга в информационном поле современной студенческой молодежи Узбекистана. В данной статье мы рассмотрим понятие информационного досуга, и результаты исследования проведенного среди студентов.

Ключевые слова: информационный досуг, общество, информационное поле, молодежь, чтение, книги, социальные сети.

INFORMATION LEISURE OF STUDENTS

Reshetnikov Ivan

Senior Lecturer, Department of Sociology,
National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan

Inoyatov Saidakbarkhon

Student
National University of Uzbekistan
Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The topic of information leisure is quite new and relevant in modern society, where access to information and technology is becoming more widespread and widespread. The article is devoted to the analysis of leisure in the information field of modern students of Uzbekistan. In this article we will consider the concept of information leisure, its features and significance in our lives.

Keywords: information leisure, society, information field, youth, reading, books, social networks.

Современное общество сталкивается с рядом вызовов, связанных с доступом к информации и использованием технологий. Одним из таких вызовов является отток молодежных масс из традиционных форм проведения досуга в сторону информационного. Информационный досуг – это время, когда люди пользуются информационными технологиями и услугами, чтобы удовлетворить свои потребности и интересы в развлечениях, образовании и других видах деятельности. Более специфически можно определить понятие информационный досуг, как свободное время, которое мы проводим, получая, создавая и обрабатывая информацию в различных формах и через различные технологии. Это может быть чтение книг, просмотр фильмов и сериалов, игры на компьютере или консоле, общение

в социальных сетях и мессенджерах, прослушивание музыки и многое другое. Важным аспектом информационного досуга является саморазвитие и обучение, получение новых знаний и навыков, однако существуют и негативные аспекты, нередко приводящие к зависимости от инфополя и связанными с ним технологиями [1].

В том же время хочется отметить, что информационный досуг имеет большое значение для современного общества. В сущности, он является ключевым инструментом для достижения образовательных и культурных целей. С помощью информационных технологий люди могут получать доступ к широкому спектру знаний и учиться новым навыкам. Кроме того, информационный досуг способствует развитию креативности и самовыражения. Особенностью информационного досуга является его доступность и универсальность. С помощью интернета и современных технологий мы можем получать информацию и проводить свободное время в любом месте и в любое время. Кроме того, информационный досуг позволяет нам расширять кругозор и общаться с людьми из разных стран и культур.

В целях выявления тенденций проведения среди студенческой молодежи информационного досуга нами был проведен опрос. Опрос проводился в сентябре 2021 года, в нем приняло участие 100 студентов бакалавриата [2].

Состав опрошенных студентов по курсу: 1 курс – 35,0%, 2 – 39,0%, 3 – 9,0%, 4 – 17,0%. Отбор осуществлялся с использованием метода механической выборки с шагом из списка бакалавров факультета Социальных наук, Национального университета Узбекистана.

Данные собирались методом персонального контактного интервью. Вопросник содержал блоки о чтении книг как традиционной формы досуга и пользовании интернетом, а в частности социальными сетями. Далее будут представлены основные результаты опроса.

Результаты опроса показывают, что большинство студентов хоть и читает книги, но тем не менее предпочитает в большей степени получать информацию из социальных сетей.

В целом опрос показал достаточно стабильные тенденции ответов респондентов в отношении пользования социальными сетями и различных аспектов, связанных с этим. Интересным для дальнейшего изучения представляется тот факт, что почти четверть респондентов испытывает разного рода проблемы из-за чрезмерного использования интернета.

Изучение результатов опроса показывает, что социальные сети являются важным источником получения информации, в особенности связанной с проведением досуга. В то же время каждый пятый респондент считает себя зависимым от социальных сетей. [2]

Таким образом, информационный досуг является важным средством развлечения и отдыха. С помощью информационных технологий люди могут наслаждаться играми, фильмами, музыкой и другими видами развлечений. Это позволяет им отвлечься от повседневных забот и стресса и насладиться приятными эмоциями. Важным аспектом информационного досуга является его роль в общественной жизни. Информационный досуг может быть использован для образования, развлечения, социализации и развития личности. Он также может играть важную роль в экономике, культуре и науке. Кроме того, большинство респондентов отмечает полезность проведения такого рода досуга с помощью использования социальных сетей [3].

Также хотелось бы отметить, что информационный досуг играет важную роль в социальной жизни. С помощью информационных технологий люди могут поддерживать связи со своими друзьями и близкими, обмениваться новостями и идеями, участвовать в общественной жизни [4]. Однако, информационный досуг имеет свои недостатки и риски. Слишком много времени, проводимого за компьютером или на телефоне, может привести к заболеваниям, таким как синдром карпального туннеля, проблемы со зрением и сном, а также к социальной изоляции и зависимости от интернета. А также к сложностям, связанным с внутрисемейными коммуникациями по причине чрезмерного увлечения социальными сетями и прочими возможными видами информационного досуга [5].

В заключении считаем важным отметить, что полученные результаты хоть и представляют определенный интерес, но являются лишь выявлением базовых тенденций на уровне пилотного исследования. Более содержательные выводы, а соответственно и рекомендации, возможно, предложить лишь после более глубоко изучения данной темы, в том числе и за счёт проведения дополнительных исследований с расширенной выборкой способной в лучшей степени репрезентировать современную студенческую молодежь.

Литература:

1. Надехина Ю. П., Колчин А. А., & Крюкова Е. В. (2022). Место и роль досуга в повседневной жизни московских студентов в условиях развития информационного общества. *Цифровая социология*, 5 (2), 78-86.
2. Информационный досуг студентов // https://socis.uz/2021/11/01/inf_dos_results/
3. Воронина Г. А., Рыбина М. А., 2010 Досуг и свободное время студентов // https://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2010_3-1_41.pdf
4. Осипова Л.Б., Панфилова Е.А. Досуг как сфера социализации молодежи // *Современные проблемы науки и образования*. – 2014. – № 5. // <https://science-education.ru/ru/article/view?id=15026>
5. Хомутичкина К.М. Особенности организации досуга студенческой молодежи // <http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/13929/2/Homutnnikova.pdf>

NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARGA IJTIMOYIY XIZMATLAR KO‘RSATISH TIZIMINI SHAKLLANISHINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI (G‘ARBIY YEVIROPA VA AQSH MISOLIDA)

Choriyeva Dilafuz

Ijtimoiy ish (Oilalar va bolalar bilan ishlash)
mutaxassisligi II bosqich magistranti
O‘zbekiston milliy universiteti

Annatsiya: Ushbu maqolada nogironlik tushunchasi, uning oqibatlarini va nogironligi bo‘lgan yoshlarga ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish tizimini shakllanishining xorijiy davlatlar tajribasi G‘arbiy Yevropa va AQSh misolida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: nogironlik, nogironligi bo‘lgan yoshlar, ijtimoiy xizmatlar, ijtimoiy himoya, ijtimoiy ish, ijtimoiy sheriklik, ijtimoiy siyosat, modellar.

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES (EHAM PLE OF WESTERN EUROPE AND THE USA) OF THE FORMATION OF THE SYSTEM OF PROVIDING SOCIAL SERVICES FOR YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES

Choriyeva Dilafuz

Social work (Working with families and children)
Master's degree II
National University of Uzbekistan

Abstract: In this article, the concept of disability, its consequences and the experience of foreign countries in the formation of the system of providing social services to young people with disabilities are highlighted in the example of Western Europe and the USA.

Key words: disability, youth with disabilities, social services, social protection, social work, social partnership, social policy, models.

Nogironlik deganda nogironlarning (miya falaji, Daun sindromi va ruhiy tushkunlik kabi) shaxsiy va atrof-muhit omillari (boshqalar tomonidan salbiy munosabat, transport vositalari va jamoat infratuzilmasidan foydalana olmaslik, cheklangan ijtimoiy yordam) bilan o‘zaro munosabati tushuniladi.

Ma‘lumotlarga ko‘ra, 1 milliarddan ortiq odam nogironlikdan aziyat chekmoqda. Bu dunyo aholisining taxminan 15% ni tashkil etadi, 15 yosh va undan katta yoshdagi 190 milliongacha (3,8%) odamlarda sezilarli funksional cheklovlar mavjud bo‘lib, ko‘pincha tibbiy xizmatlarga muhtoj [1]. Surunkali kasalliklarning kuchayishi va aholining qarishi tufayli nogironlar soni ortib bormoqda. Xususan, nogironligi bo‘lgan yoshlar soni ham aholi demografiyasiga mutanosib oshib bormoqda.

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

I-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

MEHRNING IJTIMOIIY MUNOSABATLARNI POZITIV TRANSFORMATSIYALASH IMKONIYATLARI.....	6
Karimov Bobir	
HARBIY SOTSILOGIYA: SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	9
Xaydarov Abror, Mirjavxarova Farida	
SHAHAR EKOTIZIMINI BOSHQARISHDA KOPENGAGEN TAJRIBASI.....	13
Kalonov Komil, Xaydarova Xilola	
КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС В КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	16
Сабирова Умида, Хусанбаева Диёра	
YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH – USTUVOR VAZIFA.....	18
Jiyanmuratova Gulnoz, Nurqulov Bunyod	
YOSHLAR MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA OILA HAMKORLIGI.....	22
Axmedova Feruza	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY HIMOYA SOHASINING INSTITUTSIONAL O'ZGARISHI.....	25
Xushvaqova Nargiza	
RAQAMLI JAMIYATDA INTERNET KOMMUNIKATSIYALARINING JAMOATCHILIK FIKRIGA TA'SIRI.....	28
Burxanov Xusniddin	
ZAMONAVIIY IJTIMOIIY VOQELIKNI AKS ETTIRISHDA AHOLINI RO'YXATGA OLIISH VA UNING SAVOLNOMA SHAKLLARINING O'RNI.....	32
Yeshniyazov Djamshid	
O'ZBEKISTONDA YAQIN TARIXDA MIGRATSIYA JARAYONLARI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	35
Axmedova Dildora	
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ В ОБРЕТЕНИИ ВЫСОКОГО СТАТУСА В ОБЩЕСТВЕ.....	37
Аликариев Нуриддин, Халикова Сахобат	
JAMIYATDAGI IJTIMOIIY STRATALARNING TARIXIIY TALQINI.....	40
Bekmurodov Hasan	
MIGRATSIYA OQIMIGA TORTUVCHI VA ITARUVCHI FAKTORLARNING TA'SIRI.....	42
Ahmedova Shahnozaxon	
YOSH RAHBARLARDA BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	44
Hakimova Anora	
ZAMONAVIIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI.....	46
G'ofurov Otabek	
TA'LIM MUASSASALARIDA IJTIMOIIY FAOLLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH – MUHIM MASALA.....	49
G'oyibov Elyor	
СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	52
Турсунов Диёр	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

KEKSAYISH FENOMENI: QADRIYATLARDAGI O'ZGARISHLAR.....	56
Eryigitova Lobar	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR IJTIMOIIYLASHUVI VA DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA DINIIY OMILNING ROLI.....	60
Xaydarov Abror, Sotvoldiev Asqarali Shuhrat o'g'li	

VYETNAM QADRIYATLARINING O'ZGARISHI VA XOTIN-QIZLARINING IJTIMOYIY HOLATI.....	62
Nurullayeva U.N.	
YANGI O'ZBEKISTON – IJTIMOYIY DAVLAT.....	66
Ibragimov Jahongir, Ablakulova Sitora	
JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR MUHOFAZASI VA ULARGA BO'LGAN EHTIROM.....	70
Mirsagatova Dinara	
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОСУГ СТУДЕНТОВ.....	75
Решетников Иван, Иноятлов Саидакбархон	
NOGIRONLIGI BO'LGAN YOSHLARGA IJTIMOYIY XIZMATLAR KO'RSATISH TIZIMINI SHAKLLANISHINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI (G'ARBIY YEVIROPA VA AQSH MISOLIDA).....	78
Choriyeva Dilafruz	
MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR...82	82
Ernazarov B.O., Sultonova O.A.	
«HAMKORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	85
Jaysanov Abduvahob	
SUBMADANIYATLAR VA ULARNING YOSHLAR ONGIGA TA'SIRI.....	88
Rashidova Shaxnoza	
MILLATNING ETNIK O'ZLIKNI ANGLASH JARAYONI.....	91
Кадирова Якитжан	
QADIMGI YUNON IJTIMOYIY-MADANIY TAFAKKURI AL-FOROBIY MA'NAVYIY-AXLOQIY TA'LIMOTI MANBAI SIFATIDA.....	94
Yusubov Jaloliddin	
O'RTA OSIYODAGI DAVLAT BOSHQARUVIGA DOIR SOTSIOLOGIK TA'LIMOTLAR TARIXI.....	97
Abdullayev Akmal	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOYIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

KEKSA AYOLLARNING SALOMATLIGI VA O'Z SOG'LIG'INI QADRLASH DARAJASI.....	100
Xodjayev Sobir	
HUQUQBUZARLIK VA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISHDA JAMOATCHILIK FIKRINING AFFILIATIV IMKONIYATLARI.....	104
Shokirov Sh.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA XORIJIY INVESTITSIYA VA KREDITLAR.....	108
Saparov Kuatbay	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR O'RTASIDA RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL JIHLTLARI.....	110
Hamzayev Bekzod	
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	113
Каттакулова Наргиза	
YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR IJTIMOYIY KAPITALINI YUKSALTIRISH.....	116
Astanov Axunjon	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOYIY MEKANIZMLARI.....	118
A'zamova Kumush	
IJTIMOYIY KAPITALINI YOSHLAR TURMUSH SIFATIGA TA'SIRI.....	120
Bozorova O'lmasxon	
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....	123
Аликареева Аълохон, Убайдуллаева Камилла	
BANDLIK VA MEHNAT FAOLIYATINI TADQIQ ETISH BORASIDAGI NAZARIYALARNING TARIXIY ASOSLARI.....	125
Fayzillayeva Visola	

OILAVIY NIZOLARNI HAL QILISHDA MEDIATORLIK FAOLIYATINING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	129
Teshayev Doniyor	
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ.....	133
Султанова Феруза	
ZAMONAVIY JAMIYAT SHAROITIDA IJODKOR YOSHLAR SOTSIAL QIYOFASINING O'ZIGA XOS SHAKLLARI.....	136
Dulanboeva Oygul	
IJTIMOIIY TARMOQLARDA YOSHLAR AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR.....	139
Erkinov Javohir	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI MUTAXASSISI BILAN O'QUV MARKAZLARI FAOLIYATI BO'YICHA SUHBAT VA UNING NATIJALARI XUSUSIDA.....	142
Kalanov Komil, Asamova Umida	
THE TRANSFORMATION OF BRITISH FOREIGN POLICY AFTER LEAVING THE EUROPEAN UNION.....	145
Rasulova Gavhar	
ZAMONAVIY DUNYODA RESPUBLIKANING AGRAR SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOT NATIJALARINING STATISTIK TAHLILI.....	148
Berdiqulov Qobil	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHISI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA YUMSHOQ KO'NIKMALARNING AHAMIYATI.....	151
Mannanova Nilufar	
IJTIMOIIY BOSHQARUVDA IDENTIKLIK VA BOSHQARUV MODELLARI.....	153
Musurmanov N.A.	
YANGI O'ZBEKISTONDA JAMOAT XAVFSIZLIGI TIZIMINI TASHKIL ETILISHINING SOTSIOLOGIK JIHATLARI.....	157
Kaxarova Nilufar	
IBN SINO ILMIY MEROSI – IJTIMOIIY TARAQQIYOT UCHUN MUHIM MANBA SIFATIDA.....	159
Adilova Rayxon	
FAROSAT SO'ZINING SHARQ MANBALARIDAGI LUG'AVIY TALQINI.....	161
Raximbayeva Oftobxon	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	163
Талипов Сухроб	
JAMOAVIY ONGGA TA'SIR MEKANIZMLARI TASNIFI.....	166
Saidova Maftunaxon	
IJTIMOIIY ISHCHI KASBI.....	169
Ibragimov Jahongir, Eshnazarova Madinaoy	
ВИЗУАЛЛИК ЛИНГВИСТИК КОДГА МУҚОБИЛ ТИЗИМ СИФАТИДА.....	171
Нажмиддинова Гулноза	
TALABALAR SIYOSIY MADANIYATINI OSHIRISHDA IJTIMOIIY ISHCHILARNING ROLI.....	173
Ibragimov Jahongir, Abduxoliqova Husniya	
O'ZBEK DAVLATCHILIGIDA IJTIMOIIY ISH VA IJTIMOIIY SIYOSAT AN'ANALARI.....	176
Ibragimov Jahongir, Nomozova Shoxsanam	
OMMAVIY NOROZILIK HARAKATLARINING KELIB CHIQISHIDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI (XORIY DAVLATLARI MISOLIDA).....	179
Xasanov Boburjon	
INTERNET-GLOBAL AXBOROT TARMOG'INING YOSHLAR HAYOTIGA KO'RSATGAN TA'SIRI.....	182
Hamrayeva Vasila	

«НАМКORLIK» TUSHUNCHASI VA UNING SIYOSIY TAVSIFI.....	184
Jaysanov Abduvahob	
AXBOROT MAYDONI YOSHLARNI IJTIMOIYLASHTIRISH OMILI SIFATIDA.....	187
Ahmedova Mohinur	
СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ.....	190
Туракулова Азиза	
ЗАМОНАВИЙ ТАРАҚҚИЁТДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЯСИ.....	192
Абдирашид Мирзахмедов, Ашурали Азимов	
ТАЛАБА-ЁШЛАРНИ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИГА ЙЎНАЛТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.....	197
Нодира Махмудовна Мухаммадиева	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 204 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Sabirova Umida Farxadovna

sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)